

Contenido Acumulado Vol. 5 / Cumulative Content Vol. 5

No. 1: 1-65	Pág.
Páginas preliminares Editorial Vol. 5 No. 1 Facultad de Acuicultura y Ciencias del Mar, Universidad Técnica de Manabí Juan Carlos Vélez Chica https://doi.org/10.33936/at.v5i1.5705 https://doi.org/10.5281/zenodo.7852708	i-viii ix
Original article Artículo original Influence of the rearing system on phagocytic indexes and weight gain of the silver catfish (<i>Rhamdia quelen</i>, Quoy & Gaimard, 1824) Influencia del sistema de cultivo en los índices fagocíticos y ganancia de peso del bagre (<i>Rhamdia quelen</i>, Quoy & Gaimard, 1824) Renata Stecca Lunes https://doi.org/10.33936/at.v5i1.5268 https://doi.org/10.5281/zenodo.7693653	1-11
Artículo original Original article Caracterización de tricodínidos como peligros biológicos durante el estadio de alevinaje de <i>Clarias gariepinus</i> cultivadas en Cuba Characterization of tricodina as biohazards during the fingerling stage of <i>Clarias gariepinus</i> farmed in Cuba Eolían M. Rodríguez-Vara https://doi.org/10.33936/at.v5i1.5181 https://doi.org/10.5281/zenodo.7789996	12-19
Artículo original Original article Comparación de sistemas suspendidos de flujo pasivo y forzado para el preengorde de semilla de almeja babosa <i>Venerupis corrugata</i> (Gmelin, 1971), en la Ría de Arousa, España Comparison of passive and forced flow in suspended systems for pre-growing spat of the pullet carpet shell <i>Venerupis corrugata</i> (Gmelin, 1971), in the Ría de Arousa, Spain Miguel Lastres https://doi.org/10.33936/at.v5i1.5283 https://doi.org/10.5281/zenodo.7823038	20-28
Artículo original Original article Evaluación de la sustitución de harina de pescado por la de <i>Spirulina subsalsa</i> Oersted ex Gomont 1892, en el crecimiento del caracol manzana <i>Pomacea bridgesii</i> (Reeve, 1856) en un sistema de recirculación y bajo condiciones de laboratorio Evaluation of the substitution of fish meal by flour of <i>Spirulina subsalsa</i> Oersted ex Gomont 1892, in the growth of the Spiketop applesnail <i>Pomacea bridgesii</i> (Reeve, 1856) in a recirculating system and under laboratory conditions Alejandra Torres Ariño https://doi.org/10.33936/at.v5i1.5402 https://doi.org/10.5281/zenodo.7823443	29-52
Artículo original Original article Uso de reservas energéticas durante la primera madurez sexual en laboratorio de la concha nácar <i>Pteria sterna</i> con dietas enriquecidas con glúcidos y lípidos Use of energy reserves during early sexual maturity at the hatchery of the winged pearl oyster <i>Pteria sterna</i> with diets enriched with carbohydrates and lipids José Manuel Mazón-Suástegui https://doi.org/10.33936/at.v5i1.5481 https://doi.org/10.5281/zenodo.7825092	53-65

No. 2: 66-122

Páginas preliminares

i-viii

Artículo original | Original article

66-79

Policultivo del pocoyo (*Dormitator latifrons*) con tilapia roja (*Oreochromis* spp.) y langostino (*Macrobrachium rosenbergii*) en estanques de producción
Polyculture of Pacific fat sleeper (*Dormitator latifrons*) with red tilapia (*Oreochromis* spp.) and freshwater prawn (*Macrobrachium rosenbergii*) in production ponds

José Valverde, Álvaro Montero, Alexander Varela <https://doi.org/10.33936/at.v5i2.5450><https://doi.org/10.5281/zenodo.7958585>

Original article | Artículo original

80-90

Effect of larval density and diet on the growth and survival of *Perna perna* mussels in recirculation system (RAS)
Efecto de la densidad larval y la dieta sobre el crecimiento y supervivencia del mejillón *Perna perna* en sistemas de recirculación (RAS)

Mariane Silveira <https://doi.org/10.33936/at.v5i2.5233><https://doi.org/10.5281/zenodo.7987022>

Ensayo | Essay

91-103

Camaronicultura en Colombia, estado actual, retos y oportunidades
Shrimp farming in Colombia, current status, challenges and opportunities

Porto Fragozo, Pedro Luis <https://doi.org/10.33936/at.v5i2.5271><https://doi.org/10.5281/zenodo.8231459>

Artículo original | Original article

104-115

Descripción morfológica del tracto digestivo de *Dormitator latifrons* (Richardson, 1844) y comparación por estadios y sexos
Morphological description of the digestive tract of *Dormitator latifrons* (Richardson, 1844) and comparison by size and sex

Limber José Alcívar-Mendoza <https://doi.org/10.33936/at.v5i2.5838><https://doi.org/10.5281/zenodo.8231494>

Short communication | Comunicación Corta

116-122

Histopathological effects of *Amyloodinium ocellatum* (E.-M.Brown) E.-M.Brown & Hovasse, 1946 (Alveolata: Dinophyceae) on the gills of *Mugil liza* (Valenciennes, 1836)
Efectos histopatológicos de *Amyloodinium ocellatum* (E.-M.Brown) E.-M.Brown & Hovasse, 1946 (Alveolata: Dinophyceae) en las branquias de *Mugil liza* (Valenciennes, 1836)

Luana Bortolini Giesta <https://doi.org/10.33936/at.v5i2.5909><https://doi.org/10.5281/zenodo.8251190>

No. 3: 123-221

Páginas preliminares

i-viii

Artículo original | Original article

123-133

Tableau Public, una herramienta de visualización de datos e inteligencia de negocios para el cultivo de camarón

Tableau Public, a tool for data visualization and business intelligence tool for shrimp farming

Jonathan Proaño Morales <https://doi.org/10.33936/at.v5i3.5840><https://doi.org/10.5281/zenodo.8323084>

Artículo original | Original article

134-155

Diagnóstico de la maricultura en Ecuador: oportunidades y desafíos
Diagnosis of mariculture in Ecuador: opportunities and challenges

Jorge Roberto Jiménez Velastegui <https://doi.org/10.33936/at.v5i3.5814><https://doi.org/10.5281/zenodo.8411400>

- Original article | Artículo original** 156-171
Comparison of the somatic growth of juvenile sea urchin *Paracentrotus lividus* (Lamarck, 1816) fed with experimental and commercial pre-growth diets
Comparación del crecimiento somático de juveniles del erizo de mar *Paracentrotus lividus* (Lamarck, 1816) alimentados con dietas experimentales y comerciales de precrecimiento
 Noelia Tourón , Estefanía Paredes, Damián Costas
<https://doi.org/10.33936/at.v5i3.5288>
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10023208>
- Artículo original | Original article** 172-181
Efecto de dos probióticos en la supervivencia, crecimiento y concentración de proteínas en la hemolinfa de *Penaeus vannamei* Boone 1931 enfrentado a desbalance iónico
Effect of two probiotics on survival, growth and protein concentration in hemolymph of *Penaeus vannamei* Boone 1931 confronted with ionic imbalance
 Alexander Javier Basurto-Aguirre
<https://doi.org/10.33936/at.v5i3.5980>
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10034708>
- Artículo original | Original article** 182-206
Caracterización de la piscicultura amazónica ecuatoriana, un panorama de su desarrollo y perspectivas
Characterization of the Ecuadorian Amazon fish farming, an overview at its development and perspectives
 Ricardo Burgos-Morán
<https://doi.org/10.33936/at.v5i3.5161>
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10443502>
- Artículo original | Original article** 207-214
Influencia de la actividad probiótica de *Lactiplantibacillus plantarum* en el agua de cultivo de camarones *Penaeus vannamei* Boone, 1931
Influence of the probiotic activity of *Lactiplantibacillus plantarum* in the culture water of the shrimp *Penaeus vannamei* Boone, 1931
 Jimmy Macías Barre
<https://doi.org/10.33936/at.v5i3.5876>
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10447327>
- Lista de árbitros, Volumen 5 | Reviewer list Vol 5** 215-218
<https://doi.org/10.33936/at.v5i3.6369>
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10557617>
- Contenido Acumulado Volumen 5 / Cumulative Content Vol. 5** 219-221
<https://doi.org/10.33936/at.v5i3.6400>
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10557676>

